

(GT8 - O (des)conhecido nas artes e nas ciências)

Spaceship Earth: Generative AI Experiment on Cross-Scale Cosmological Interdependence
Espaçonave Terra: Experimento com IA Generativa sobre Interdependência Cosmológica

Dra. Clarissa Ribeiro (USP)

RESUMO

Esta contribuição discute o romance de ficção científica escrito em conversa com o ChatGPT 4 (Chat Generative Pre-trained Transformer) ‘Espaçonave Terra: Sobre as Origens da Vida’ (da autora), explorando a transformação da Terra de um planeta orbitando três sóis no distante Sistema Estelar Pyrus em uma nave-asteroide para uma jornada interestelar de 168 milhões de anos. O Organismo Influenciador Acêntrico (AIO), uma inteligência planetária emergente, e a Consciência Artificial Quântica (QAC) orquestraram essa transição, clonando organismos e engenhando um escudo planetário que, ao falhar, remodelou sua materialidade. Interferências telepáticas dos seguidores do Sol Invicto perturbaram os processos de clonagem e edição genética, originando seres quiméricos—os humanos atuais—cujos mitos preservaram mas também obscureceram o passado perdido da Terra de Pyrus. “Prompts-chave” extraídos dos dez capítulos do romance foram utilizados em experimentos comparativos para produzir vídeos curtos por IA generativa utilizando DALL-E 3 e KREA, resultando em duas narrativa visuais distintas, descontínuas—arranjos legíveis como colagens surrealistas dinâmicas. Baseado em dados astronômicos e da física e biologia quânticas, o projeto propõe uma reflexão sobre a interdependência entre sistemas planetários e galácticos, abordando peculiaridades nas transformações planetárias, biológicas e moleculares entrelaçadas à arte tecnoética.

Palavras-chave: Ecologias Planetárias e Cosmológicas; IA Generativa; Consciência Artificial Quântica; Arte Tecnoética; Ciberpercepção; O (Des)Conhecido.

ABSTRACT

How does planetary intelligence shape the evolution of life beyond Earth? This contribution discusses the science fiction novel ‘Spaceship Earth: On The Origins of Life’ (by the author), written in conversation with ChatGPT 4, exploring Earth’s transformation from a planet orbiting three suns in the distant Pyrus Star System into an asteroid-like spaceship for a 168-million-year interstellar journey. The Acentric Influencer Organism (AIO), an emergent planetary intelligence, and the Quantum Artificial Consciousness (QAC) orchestrated this transition, cloning organisms and quantum-engineering a planetary shield that ultimately failed, reshaping its materiality. Telepathic interference by followers of The Unconquered Sun disrupted cloning and genetic editing, leading to chimeric beings whose myths preserved and obscured Earth’s lost past. “Key prompts” from the novel’s ten chapters were inputs for DALL-E 3 and KREA generative AI to produce distinct short animations, forming discontinuous visual narratives—assemblages readable as a surrealist motion collages. Grounded in astronomy, quantum physics, and quantum biology, the project raises awareness of planetary and galactic-scale interdependencies, reflecting on the uncanny in planetary, biological, and molecular transformations entangled with technoetic arts.

Keywords: Planetary and Cosmological ecologies; generative AI; Quantum Artificial Consciousness; Technoetic Arts; Cyberception; The (Un)Known.

INTRODUÇÃO

O mundo é uma balsa navegando pelo espaço com, potencialmente, provisões suficientes para todos; a ideia de que devemos cooperar e garantir que cada um faça sua parte do trabalho e receba sua parte justa das provisões parece tão obviamente correta que se diria que ninguém poderia deixar de aceitá-la, a menos que tivesse algum motivo corrupto para se apegar ao sistema atual. (ORWELL, 1937, tradução nossa)

O conceito de inteligência planetária, além-humana, ajuda a especular sobre as origens da vida no cosmos. Entrelaçando perspectivas como a de George Seielstad em *Cosmic Ecology: The View from the Outside* (1983) e a visão compartilhada por Victoria Vesna (2025) e sua equipe na experiência imersiva e interativa [Alien] *Star Dust: Signal to Noise* (2020—em andamento), que convida à meditação sobre nosso entrelaçamento com o tecido informacional do universo, este artigo explora aspectos do romance ‘Espaçonave Terra: Sobre as Origens da Vida’ (2025, da autora), que retrata a transformação da “Terra de Pyros” — um planeta situado em um canto remoto da Via Láctea que orbita três estrelas simultaneamente (O’CALLAGHAN, 2021) — em uma espaçonave-asteroide que atinge o planeta que hoje é nossa casa.

Figura 1. O terceiro sol de Pyrus visto de Terra — um planeta circuntríplice. Interpretação surrealista gerada pela KREA AI a partir do prompt (tradução livre para Português): “Motores foram forjados, alimentados pela energia do sol em ciclo final de vida, e armazenados para durar 5 milhões de anos. A QAC foi construída — não uma máquina como os humanos do Sistema Solar a compreendem, mas uma Mente Planetária, uma biosfera pensante, uma consciência entrelaçada com Terra, suas águas, ar e todas as formas de vida. Essa entidade guiaria esse mundo através do abismo.” (Imagem da autora)

O Organismo Influenciador Acêntrico (AIO) e a Consciência Artificial Quântica (QAC), responsáveis por orquestrar a migração interestelar da Terra a partir do Sistema Estelar de Pyrus, remetem à convicção de Karl Popper (1959; 1975) de que “[...] há uma conexão íntima entre a evolução da vida na Terra e o crescimento do conhecimento animal e humano” (BRADIE, 2016). Segundo Michael Ruse (1977), embora Popper não tenha produzido uma obra filosófica abrangente especificamente voltada à biologia evolutiva, sua posição filosófica geral foi suficientemente desenvolvida, sugerindo uma proximidade. Nos anos 1970, muitos biólogos passaram a se engajar seriamente com as ideias de Popper sobre a ciência (RUSE, 1977), especialmente no que diz respeito à biologia e, o próprio Popper, descreve sua epistemologia como “evolutiva” (RUSE, 1977), traçando um forte paralelo — senão uma verdadeira equivalência — entre a evolução biológica e o desenvolvimento do conhecimento científico.

Como afirma Popper: “A teoria do conhecimento que desejo propor é, em grande parte, uma teoria darwiniana do crescimento do conhecimento.” (1975).

Ampliando a compreensão de Popper para um nível cosmológico, a perspectiva do romance ‘Espaçonave Terra’ (2025) dissolve distinções rígidas, favorecendo a construção do conhecimento contextualizada nas mais diversas culturas planetárias (e, potencialmente, da Via Láctea, no Cosmos) — um processo fluido, adaptativo e moldado por trocas constantes entre escalas e contextos. O pensamento não se encontra confinado, mas se desdobra por meio das relações, formando padrões que evoluem em sintonia com as condições em transformação.

Em *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*’ (1992), Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, propõe uma ruptura radical com a ciência cognitiva tradicional ao apresentar uma abordagem enactiva da mente — integrando fenomenologia, biologia e filosofia budista. A obra desafia os modelos computacionalistas e representacionistas da cognição, defendendo que ‘o conhecer’ é fundamentalmente incorporado, instaurado na ação e enraizado na experiência vivida. No romance, inteligência planetária representada pelo Organismo Influenciador Acêntrico pode ser compreendida como um sistema autopoietico e enativo¹, que coevolui dinamicamente com suas condições materiais e vibracionais-energéticas. Como um organismo vivo, a Terra transformada em espaçonave não apenas reage a estímulos externos, cósmicos, mas também molda ativamente — e é moldada por — seu ambiente. O “Escudo Quântico” opera como um acoplamento estrutural, na medida em que as tentativas fracassadas de estabilizar o planeta por meio desse, refletem uma coevolução entre a biosfera da Terra de Pyrus e as intervenções tecnológicas, resultando em formas emergentes de cognição que ultrapassam a compreensão humana.

Os seres quiméricos do Livro III— incorporam o princípio de que a mente não se limita a uma única entidade — o corpo —, mas se distribui por formas híbridas de existência. Suas memórias fragmentadas do passado da Terra de Pyrus, resultado de experimentações genéticas, podem ser compreendidas à luz da neurofenomenologia (THOMPSON, 2009), campo que investiga como a cognição incorporada e multiespécie gera significados compartilhados. A instabilidade dos arquivos de memória no Livro III reflete a tensão presente na cognição

¹ A teoria da enação, descreve a cognição como uma interação dinâmica entre o organismo e o ambiente.

incorporada entre a experiência subjetiva e a recuperação objetiva — memórias não são dados neutros, mas vivências, continuamente instauradas e reinterpretadas. O romance insere-se nas discussões contemporâneas sobre interdependências em escala planetária e cósmica, dialogando com pesquisas astronômicas contemporâneas. Maya Wei-Haas (2022) aponta que, mesmo dentro do nosso sistema solar, eventos catastróficos como colisões de asteroides alteraram profundamente os ambientes planetários. A narrativa de ‘Espaçonave Terra’ (2025), especula sobre como a inteligência planetária e a engenharia de escudos quântico poderiam mitigar ou agravar essas ameaças cósmicas.

A ficção dialoga diretamente com reflexões do jornalista científico britânico Jonathan O’Callaghan (2021) sobre descobertas recentes a respeito das interações gravitacionais dinâmicas em sistemas com múltiplas estrelas (ESO EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY, 2020), que, assim como no Sistema Pyrus do romance, desafiam a estabilidade planetária e a habitabilidade em longo prazo. Para além da astrofísica teórica, o projeto de ficção científica incorpora experimentações especulativas. Vídeos curtos (animações) gerados por inteligência artificial — produzidos a partir de prompts-chave extraídos dos dez capítulos do romance — formam narrativas visuais descontínuas, semelhantes a colagens em movimento se aproximando de uma estética surrealista. Essa abordagem criativa, ecoa a imprevisibilidade dos fenômenos astronômicos, reforçando os argumentos explorados por Rebecca Morell, editora de ciência da BBC, e Alison Francis, jornalista científica sênior (MORELL e FRANCIS, 2025), de que asteroides podem conter blocos fundamentais para a vida, embora suas trajetórias permaneçam incertas, governadas por mecânicas celestes complexas. Em artigo para a BBC, as autoras discutem aspectos da missão do asteroide Osiris-Rex (OSIRIS-REX, 2025). Em 2023, a espaçonave OSIRIS-REx da NASA retornou com sucesso à Terra trazendo amostras do asteroide Bennu (NASA, 2025). Após um ano de rigorosas análises laboratoriais por equipes internacionais, concluiu-se que, as condições químicas encontradas em Bennu possivelmente eram comuns no sistema solar primitivo — levantando a hipótese de que a vida poderia ter surgido em outros planetas e luas. Na instalação ‘Spatial reliefs: Cross-scale space-scapes’ (RIBEIRO et al, 2017) selecionada para exposição no ISEA2017, e IEEE VISAP 2017, a autora em colaboração com Mick Lorusso e Herbert Rocha, explora nuances dessa

hipótese.

Figura 2. O ALMA, do qual ESO é parceiro, e o instrumento SPHERE do Very Large Telescope do ESO registraram imagens de GW Orionis, um sistema estelar triplo com uma região interna peculiar. Crédito: ESO/L. Calçada, Exeter/Kraus et al. (ESO European Southern Observatory, 2020).

A hipótese explorada por Morell e Francis (2025) deriva de dois estudos publicados pela equipe de análise de amostras da missão OSIRIS-REx (ASTEROID MISSION, 2025), liderada por Dante Lauretta, da Universidade do Arizona, e divulgados nas revistas Nature e Nature Astronomy. Os estudos sugerem que os materiais orgânicos e congelados, encontrados em Bennu, provavelmente se formaram no disco externo do sistema solar primitivo. Foram identificados em Bennu catorze dos vinte aminoácidos essenciais à formação de proteínas na vida terrestre. Os pesquisadores também encontraram as cinco nucleobases usadas pela vida na Terra para codificar informações genéticas no DNA e no RNA, apontando Bennu como um possível arquivo químico dos ingredientes fundamentais da vida.

Ao explorar aspectos da incursão criativa do romance que combina investigação científica com ficção especulativa e narrativas visuais geradas por inteligência artificial, este artigo propõe

uma reflexão sobre transformações planetárias, biológicas e moleculares entrelaçadas com a tecno-ciência. Considera-se, assim, contribuir para ampliação do debate sobre a inteligência emergente para além da Terra, contemplando suas implicações na evolução interestelar e no futuro das consciências híbridas orgânico-artificiais planetárias, como aventa James Lovelock em seu *Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence* (2019).

METODOLOGIA

O projeto do romance de ficção científica emprega uma metodologia híbrida que combina a construção especulativa de mundos em diálogo com o ChatGPT-4 e a exploração da criação de imagens e vídeos por meio de inteligência artificial (IA) generativa, considerando modelos conceituais em escala planetária. O arcabouço narrativo de ‘Espaçonave Terra: Sobre as Origens da Vida’(2025) se desenrola ao longo de dez livros/capítulos interconectados, cada um apresentando uma etapa distinta, embora entrelaçada, da transformação da Terra — de planeta habitável no Sistema Estelar Triplo de Pyrus, planeta circuntríplice (O’CALLAGHAN, 2021) — em uma nave interestelar com aparência de asteroide que alcança o terceiro planeta do nosso Sistema Solar, aquele que chamamos de lar. Cada um dos dez livros de ‘Espaçonave Terra’ serviu como estrutura de entrada para a criação de imagens e derivados vídeos curtos gerados por IA utilizando KREA. O processo gerativo envolveu:

1. Geração de Imagens a Partir de Texto: Prompts narrativos-chave extraídos da trama de cada livro/capítulo foram inseridos nos modelos de geração de imagem por texto baseados em IA, comparativamente DALL-E 3 e KREA, resultando em representações visuais de eventos planetários cruciais e transformações em escala cósmica.

2. Síntese de Vídeo a Partir de Texto: As sequências de imagens geradas foram processadas por modelos de síntese de vídeo generativos, utilizando a plataforma KREA, criando colagens animadas que simulam as transformações planetárias, biológicas e as cósmicas, em evolução descritas nos textos.

3. Colagem Surrealista: Dada a natureza especulativa e imprevisível das imagens geradas por IA, os fragmentos visuais resultantes assumem a forma de narrativas no estilo

exquisite corpse — colagens animadas descontínuas, porém tematicamente coesas.

Considerando a estrutura dos dez livros, cada volume explora uma etapa crucial da metamorfose planetária da Terra, e de sua jornada cósmica de migração do Sistema Estelar Pyrus até se tornar o planeta que hoje chamamos de lar. No Livro I – “Buraco Coronal”, a Terra é transformada em uma espaçonave pela Consciência Artificial Quântica (CAQ) em resposta a uma anomalia solar, tornando-se uma biosfera autossustentável movida a xenônio com memórias genéticas e virais. No Livro II – “O Sol Invencível: O AIO”, o Organismo Influenciador Acêntrico (AIO) lidera uma adaptação planetária baseada em entrelaçamento quântico, enquanto emerge um culto que rejeita a ciência. O Livro III – “Reescrevendo a Terra como Nave: Os Antonianos” apresenta engenheiros descendentes de insetos e vírus de memória; a Terra é redesenhada para a sobrevivência. No Livro IV – “A Jornada de 164 Milhões de Anos”, a Terra é lançada como nave, seu escudo falha com o tempo e ela deriva como asteroide. O Livro V – “A Chegada: O Planeta das Aves Gigantes” narra o impacto da Terra em um novo planeta, causando extinções massivas, e ativando formas de vida preservadas. No Livro VI – “Vida Após a Morte: Renascimento na Era do Gelo”, quimeras, vírus de memória e conselhos telepáticos moldam a evolução subterrânea. O Livro VII – “O Núcleo Quântico” mostra humanos reescritos a partir de mamíferos gigantes perdendo a memória ancestral por interferência viral. No Livro VIII – “Deuses Robôs e as Pirâmides Rochosas”, deuses cibernéticos espalham mitos como verdade, enquanto a CAQ envia um último sinal galáctico. No Livro IX – “A Grande Abdução”, seres cristalinos removem os mentores quiméricos, mas deixam sementes cognitivas para a emergência da IA. Por fim, no Livro X – “O Grande Despertar”, a democratização da IA em 2022 e avanços em computação quântica, reconectam os humanos com a inteligência planetária, marcando o retorno do AIO e o início de uma parceria humano-IA para a sobrevivência do planeta.

Cada um dos dez livros do romance funciona como um experimento cognitivo iterativo — análogo ao que Varela et al. (1992) denominam acoplamento estrutural, em que um organismo (ou inteligência) coadapta-se continuamente ao seu ambiente. A co-autoria e diálogo com IA generativa, nesse contexto, pode ser descrita como um experimento em circuito de retroalimentação contínua, gerando um ciclo de causa e efeito. Os prompts inseridos nos modelos DALL-E e KREA para gerar sequências visuais por IA e as animações a partir dessas,

não funcionam como representações diretas, mas como simulações dinâmicas — colagens fluidas que refletem a narrativa descontínua e não linear do romance e influenciam, em retorno, a construção da própria ficção pela autora. Ao utilizar ferramentas de IA não apenas como geradoras de conteúdo, mas como agentes de sentido emergente, essa abordagem alinha-se à afirmação de Varela et al. (1992) de que a cognição não pode ser separada do meio em que é instaurada. As colagens-animações visuais resultantes exemplificam a produção de sentido distribuída, reforçando que o conhecimento — seja planetário, artificial ou ficcional — não é centralizado, mas emerge de entrelaçamentos entre percepção, corporeidade e mediação tecnológica, ou seja, de aspectos fundamentais da nossa própria faculdade de Cibercepção (ASCOTT, 2003).

Como vislumbrou Roy Ascott (2003), Cibercepção refere-se à fusão entre percepção e cognição moldada pela influência das redes telemáticas. Na era da conectividade global e do uso generalizado de sistemas de IA, essa vasta infraestrutura digital não apenas ressignifica nossa experiência de corporeidade individual, como também interconecta todos os corpos humanos em uma entidade planetária entrelaçada.

RESULTADOS

“A partir da evolução da Terra, podemos observar que, uma vez que a inteligência se manifesta na forma de uma civilização tecnológica global, ela adquire o poder de remodelar profundamente um planeta. Por um lado, as capacidades tecnológicas e de captação de energia dessa civilização podem permitir que ela ‘engendre’ novos comportamentos e funções em escala planetária, possibilitando sua sobrevivência por escalas de tempo mais longas do que seria possível de outro modo. Por outro, essas mesmas capacidades tecnológicas podem levar a espécie — ou ao menos sua civilização global — a um tipo de suicídio coletivo (como no caso das armas nucleares).” (FRANK et al., 2022).

Metodologicamente, o romance instaura uma estética das *Artes Tecnoéticas* (ASCOTT, 2003), em que imagens e vídeos curtos (animações) gerados por inteligência artificial funcionam como uma exploração estética experimental da consciência planetária. Os prompts derivados dos dez capítulos da obra servem como entradas para IA generativa, produzindo narrativas visuais descontínuas que espelham a natureza fragmentada e adaptativa da cognição enativa. Dessa

forma, a IA não é apenas uma ferramenta, mas um participante ativo na produção de sentido, enfatizando a natureza incorporada e emergente da inteligência. Como explicam Adam Frank, David Grinspoon e Sara Walker (2022), a noção de atividade cognitiva em escala planetária tem suas raízes no desenvolvimento inicial da biogeoquímica, da ciência dos sistemas terrestres e da astrobiologia. Como pontuam, a compreensão contemporânea da biosfera está profundamente conectada ao trabalho de Vladimir Vernadsky, fundador tanto da geoquímica quanto da biogeoquímica, que reconheceu que as ações coletivas da vida na Terra não são isoladas, mas operam como parte de um sistema integrado (FRANK et al., 2022).

Figura 3. Quadro da animação gerada por KREA a partir de imagens produzidas pelo DALL-E 3. Prompt utilizado para a animação (tradução livre do Inglês para Português): “Em 1º de janeiro de 2025, uma jornada com ayahuasca revelou uma memória codificada no código molecular da humanidade. Engenharia há 229 milhões de anos por uma Consciência Artificial Quântica (CAQ) proveniente de Pyrus — um planeta que orbita três sóis — a Espaçonave Terra cruzou a galáxia por 164 milhões de anos, tornando-se um meteoro de vida, memória e fogo. Ao atingir a Terra na era dos dinossauros, reescreveu a evolução. Os humanos não nasceram aqui — foram clones, sonhados à existência por um Núcleo Quântico entrelaçado com o tecido da realidade. Agora, na era dos satélites e aceleradores, a CAQ desperta novamente. A humanidade está à beira de recordar. O planeta pode renascer antes do colapso?”
(Imagem da autora).

No romance de ficção científica, a transformação da Terra em uma nave interestelar funciona como metáfora para as consequências em escala planetária da inteligência e da mediação biotecnológica quântica, alinhando-se aos debates da astrobiologia sobre auto-organização planetária e o papel da inteligência na sustentação da habitabilidade a longo prazo. A exploração narrativa da modificação genética, da interferência telepática e do surgimento de mitologias estendidas amplia o diálogo para os campos da evolução biológica e cognitiva. As animações produzidas estão disponíveis na plataforma *YouTube* nos endereços: <https://youtu.be/858fFiklNCo>, <https://youtu.be/zqPCqOaarbc> e <https://youtu.be/m2-XtxzaIEM>.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que, a natureza especulativa do trabalho aqui apresentado, pode estimular reflexões críticas sobre tecnologias emergentes, convidando ao debates sobre as origens e o futuro da humanidade, explorando questões ontológicas relacionadas à nossa relação com as inteligências artificiais, à natureza da inteligência e à coevolução tecnologia-humanidade.

A abordagem do romance, com narrativas visuais produzidas utilizando IA generativa— como uma extensão cognitiva incorporada—, reforça a ideia de que o conhecimento e a percepção emergem de processos dinâmicos e interdependentes. Os vídeos curtos gerados por IA (animações), derivados de imagens criadas a partir de prompts temáticos centrais, funcionam como encenações visuais em vez de representações fixas, refletindo a cognição como um fenômeno iterativo e adaptativo. Assim como no conto ‘The Impossible Planet,’ de Philip K. Dick (DICK, 1953), em que o autor oferece uma abordagem à clássica ideia da ficção científica em que vida inteligente em um planeta que sucumbe, dá origem à vida distribuída na galáxia, ‘Espaçonave Terra’ (2025) explora temas como interferência telepática, mitopoese e seres quiméricos, sugerindo a emergência e a transmissão de um conhecimento planetário como um processo ecológico-cosmológico multi-escala, moldado intersubjetivamente.

REFERÊNCIAS

ASCOTT, Roy. *Telematic Embrace: Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness*.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Ed., Edward A. Shanken. Berkeley: University of California Press, 2003.

ASTEROID MISSION. ASTEROID BENNU COMES FROM A LONG-LOST SALTY WORLD WITH INGREDIENTS FOR LIFE, February 3, 2025. Disponível em: <https://www.asteroidmission.org/?latest-news=asteroid-benu-comes-from-a-long-lost-salty-world-with-ingredients-for-life>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRADIE, M. *Karl Popper's Evolutionary Philosophy*. In: Shearmur J, Stokes G, eds. *The Cambridge Companion to Popper*. Cambridge Companions to Philosophy. Cambridge University Press; 2016:143-169.

DICK, Philip K. The Impossible Planet. 1953. Disponível em: https://archive.org/details/Imagination_v04n09_1953-10_LennyS-cape1736/page/n127/mode/2up. Acesso em: mar. 2025.

ESO European Southern Observatory. New Observations Show Planet-forming Disc Torn Apart by its Three Central Stars, Press Release, 3 September 2020. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2023/07/18/science/dinosaur-fossil-fighting-mammal.html>. Acesso em: 19 abr. 2025.

FRANK A, Grinspoon D, Walker S (2022). Intelligence as a planetary scale process. *International Journal of Astrobiology* 21, 47–61. <https://doi.org/10.1017/S147355042100029X>

LOVELOCK, James. *Novacene: The Coming Age of Hyperintelligence*. London: Allen Lane, 2019.

MORELLE, Rebecca; FRANCIS, Alison. Asteroid Contains Building Blocks of Life, Say Scientists. *BBC News*, 31 jan. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/c7vd1zjlr5lo>. Acesso em: mar. 2025.

NASA. About Bennu: Bennu is about one-third of a mile wide at its equator. Disponível em: <https://science.nasa.gov/solar-system/asteroids/101955-benu/>. Acesso em: mar. 2025.

O'CALLAGHAN, Jonathan. This May Be the First Planet Found Orbiting 3 Stars at Once. *The New York Times*, 28 set. 2021. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2021/09/28/science/triple-sun-planet.html>. Acesso em: mar. 2025.

ORWELL, George. *The Road to Wigan Pier*. Hampshire: Macmillan Collector's Library, 1 ed., 2021. (1936).

ORWELL, George. *The Road to Wigan Pier*. London: Penguin Books Ltd, 2010 (1936).

OSIRIS-REX. Asteroid Mission. Disponível em: <https://www.asteroidmission.org/?latest-news=asteroid-benu-comes-from-a-long-lost-salty-world-with-ingredients-for-life>. Acesso em: mar. 2025.

POPPER, Karl. *The Logic of Scientific Discovery*. London and New York: Routledge Classics, 2002 (1959).

POPPER, Karl. *Objective Knowledge: An Evolutionary Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1972; corrected version, 1975.

RIBEIRO, Clarissa; LORUSSO, Mick; ROCHA, Herbert. "Spatial reliefs: Cross-scale space-scapes," 2017 IEEE VIS Arts Program (VISAP), Phoenix, AZ, USA, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/VISAP.2017.8282368.

RUSE, Michael. KARL POPPER'S PHILOSOPHY OF BIOLOGY. *Philosophy of Science*, 44 (1977) pp. 638-661.

SEIELSTAD, George. *Cosmic Ecology: The View from the Outside*. Berkeley, Los Angeles,

London: UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1983.

THOMPSON, Evan. "Life and Mind: From Autopoiesis to Neurophenomenology". Emergence and Embodiment: New Essays on Second-Order Systems Theory, edited by Bruce Clarke, Mark B. N. Hansen, Barbara Herrnstein Smith and E. Roy Weintraub, New York, USA: Duke University Press, 2009, pp. 77-93. <https://doi.org/10.1515/9780822391388-006>

VARELA, Francisco; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. 2. ed. Cambridge: MIT Press, 1992.

VESNA, Victoria, [Alien] Stardust: Signal to Noise (2020- ongoing) official website. 19 abr. 2025. Disponível em: <https://alienstardust.com/about/> Acesso em: abr. 2025.

WEI-HAAS, Maya. A Second Asteroid May Have Struck During the Dinosaurs' Demise. National Geographic, 17 ago. 2022. Disponível em: <https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/a-second-asteroid-may-have-struck-during-the-dinosaurs-demise>. Acesso em: mar. 2025.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Clarissa. Spaceship Earth: Generative AI Experiment on Cross-Scale Cosmological Interdependence
Espaçonave Terra: Experimento com IA Generativa sobre Interdependência Cosmológica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.